

Italia

Terza ondata survey - 2023

Età

La raccolta dati italiana è stata condotta in **4 scuole** e ha coinvolto **1323 studenti**.

Genere dei partecipanti

Status socio-economico

Mediamente, giovani e adolescenti riferiscono di saper fare **molto bene** il 62% delle attività che richiedono **competenze comunicative e relazionali**, mentre dichiarano di saper fare molto bene solo il 31% delle attività che richiedono **competenze informative**.

Le competenze digitali di ogni tipo tendono a crescere con l'età. Ragazzi e ragazze si differenziano per ogni competenza analizzata: in media i ragazzi riportano livelli più alti di competenze tecnico-operative (65%, contro il 49% delle ragazze). Una simile distribuzione di genere si riscontra anche rispetto alle competenze informative (maschi 36%, femmine 25%), e a quelle creative e di produzione di contenuti (maschi 34%, femmine 28%). Le ragazze, invece, riportano livelli più alti di competenze comunicative e relazionali (62% vs. 59%).

La percentuale di risposte corrette relative al funzionamento di internet e delle tecnologie digitali è pari al 56%. Il dato è leggermente maggiore fra i ragazzi (57%, ragazze 55%) e aumenta con l'età.

Conoscenze*

* Gli intervistati hanno risposto a una serie di domande atte a misurare la loro conoscenza su come funzionano internet e le tecnologie digitali.

Come cresce il livello di **digital literacy*** fra gli studenti che hanno partecipato alle tre ondate (349)?

Nel 2023, le **competenze e conoscenze comunicative e relazionali** si confermano le più diffuse fra ragazze e ragazzi (63% rispondono di saper fare o sapere molto bene il 63% delle attività o delle conoscenze richieste) ma non crescono rispetto al 2022. Pur restando basse, le competenze e conoscenze **informative** registrano una crescita rispetto al 2021.

Comunicative e relazionali

Creative e di produzione di contenuti

Informative

La **digital literacy*** è una combinazione di competenze digitali e conoscenza su come funzionano internet e le tecnologie digitali.

*I livelli di digital literacy sono misurati combinando il dato relative alle competenze digitali che gli intervistati ritengono di saper applicare molto bene e il dato relative alle risposte corrette sul funzionamento di internet e delle tecnologie digitali. Il livello di digital literacy relative alla dimensione tecnico-operative non è stato misurato per mancanza di item relative alla conoscenza.

La digital literacy cresce con l'età. I ragazzi riportano un livello maggiore di digital literacy (49%) in confronto alle ragazze (43%).